

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

WYDZIAŁ INFORMATYKI

KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ

PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA

TEMAT: O ZASADNICZYM TWIERDZENIU
ALGEBRY

WYKONAWCA: KRZYSZTOF NOWAK

.....
podpis

PROMOTOR: PROF. DR HAB. PIOTR GRZESZCZUK

.....
podpis

BIAŁYSTOK 2013 r.

Karta dyplomowa

<p>Politechnika Białostocka Wydział Informatyki</p> <p>Katedra Informatyki Teoretycznej</p>	<p>Studia stacjonarne studia I stopnia</p>	<p>Numer albumu studenta:75847</p>
		<p>Rok akademicki 2012/2013</p>
		<p>Kierunek studiów: matematyka Specjalność: Matematyczne metody informatyki</p>
<p>Krzysztof Nowak</p> <p>TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ: O zasadniczym twierdzeniu algebry</p> <p>Zakres pracy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstrukcja i własności ciała liczb zespolonych 2. Wielomiany, pierwiastki wielomianów 3. Różne dowody zasadniczego twierdzenia algebry 4. Wybrane zastosowania zasadniczego twierdzenia algebry 		
<p>.....</p> <p>Imię i nazwisko promotora podpis</p>		<p>.....</p> <p>Imię i nazwisko kierownika katedry - podpis</p>
<p>.....</p> <p>Data wydania tematu pracy dyplomowej - podpis promotora</p>	<p>.....</p> <p>Regulaminowy termin złożenia pracy dyplomowej</p>	<p>.....</p> <p>Data złożenia pracy dyplomowej - potwierdzenie dziekanatu</p>
<p>.....</p> <p>Ocena promotora</p>		<p>.....</p> <p>Podpis promotora</p>
<p>.....</p> <p>Imię i nazwisko recenzenta</p>	<p>.....</p> <p>Ocena recenzenta</p>	<p>.....</p> <p>Podpis recenzenta</p>

Thesis topic: On Fundamental Theorem of Algebra

SUMMARY

This thesis aims to serve as an introduction to one of the most crucial theorems in algebra of the 18th century. The author covers the historical background behind its development, and the mathematicians involved in the endeavour. The first chapters describe the basics of complex numbers and polynomials, after which the proof of the theorem based on the analytical lemmas by Cauchy and d'Alembert follows. In the next chapter, a short introduction to algebra is presented, followed by a more algebraic proof by Harm Derksen. The last chapters are dedicated to the corollaries of the theorem, along with the summary of the author's work.

Spis treści

1	Wstęp	5
2	Konstrukcja i własności ciała liczb zespolonych	6
2.1	Wstęp	6
2.2	Definicja ciała liczb zespolonych	7
2.3	Własności oraz interpretacja geometryczna	8
3	Wielomiany, pierwiastki wielomianów	12
4	Różne dowody zasadniczego twierdzenia algebry	14
4.1	Zasadnicze twierdzenie algebry	14
4.2	Dowód analityczny	14
4.3	Dowód algebraiczny	19
4.3.1	Definicje pojęć algebraicznych	20
4.3.2	Dowód	21
5	Wybrane zastosowania zasadniczego twierdzenia algebry	27
5.1	Zastosowania	27
6	Podsumowanie	29
	Bibliografia	31
	Spis rysunków	31

1. Wstęp

Pierwsze próby przeprowadzenia dowodu zasadniczego twierdzenia algebry odbywały się głównie na przełomie XVIII oraz XIX wieku[1]. Dowód zasadniczego twierdzenia algebry jest jednym z ważniejszych osiągnięć matematycznych w tym okresie, przy czym trudno jest przypisać je bezpośrednio do jednej osoby. Z dowodem zmagali się (z różnym skutkiem) najwięksi matematycy tamtych czasów, tacy jak Euler, Laplace, Lagrange czy Gauss [2],[3]. Do tej pory, powstało wiele dowodów twierdzenia, często wykorzystujących znacząco różne podejścia i narzędzia matematyczne [10], [4].

Praca ma na celu wprowadzenie czytelnika w istotę twierdzenia od podstaw. Pierwszy rozdział pracy skupia się na omówieniu ciała liczb zespolonych, ich własności oraz interpretacji geometrycznej. W kolejnym rozdziale przytoczone zostaną podstawy wiedzy o wielomianach oraz pierwiastkach wielomianów. Wstępne informacje z obu rozdziałów są konieczne do zrozumienia twierdzenia.

Meritum pracy, składające się na trzeci rozdział, poświęcone zostanie przedstawieniu dwóch dowodów zasadniczego twierdzenia algebry. Pierwszy opierający się o podstawy analizy matematycznej wykorzystujący pojęcia takie jak ciągłość, czy ekstremum funkcji. W dużej mierze, nie wymaga on specjalistycznej wiedzy matematycznej i może zostać zaprezentowany odbiorcom z podstawami matematyki wyższej. Drugi dowód wykorzystuje już szerszej struktury algebraiczne oraz pojęcia algebry liniowej. Pomimo, iż nazwa twierdzenia może sugerować inaczej, nie istnieje dowód czysto algebraiczny. Wszystkie dowody, włącznie z wieloma nie omówionymi w tej pracy, opierają się o pewną pochodną aksjomatu ciągłości liczb rzeczywistych, często poprzez twierdzenie Darboux.

Ostatnim rozdziałem pracy będzie omówienie zastosowań zasadniczego twierdzenia algebry, po którym nastąpi podsumowanie całej pracy.

2. Konstrukcja i własności ciała liczb zespolonych

W tym rozdziale przedstawione zostaną podstawowe pojęcia związane z liczbami zespolonymi. W pierwszej kolejności przytoczony zostanie krótki rys historyczny związany z ich powstaniem, oraz z zasadniczym twierdzeniem algebry. Informacje na temat historii zagadnienia zaczerpnięte zostały ze źródeł [1], [5] oraz [6]. Następnie przedstawiona zostanie ich definicja, wraz z najważniejszymi własnościami [7].

2.1 Wstęp

W XVI wieku odkryto wzory wyliczające pierwiastki równań trzeciego oraz czwartego rzędu. Podczas obliczania równania konieczne było jednak założenie o możliwości obliczenia liczby $\sqrt{-1}$. Włoski matematyk Girolamo Cardano był pierwszym, który rozważał istnienie innego zbioru liczb, ponad liczbami rzeczywistymi. Badał on pewną metodę obliczania pierwiastków równań trzeciego stopnia. Próbując z jej pomocą znaleźć pierwiastki równania $x^3 = 15x + 4$, otrzymał krok pośredni zakładający istnienie liczby $\sqrt{-121}$. W dotychczas znanym zbiorze liczb, pierwiastki kwadratowe z liczb ujemnych nie istniały. Aby rozwiązać ten problem, niektórzy matematycy założyli istnienie liczby $\sqrt{-1}$, nazywając nowo powstały zbiór liczbami “urojonymi”, a poprzednie – “rzeczywistymi”. Wprowadzono wówczas wykorzystywane do dziś podstawienie $i^2 = -1$. Nowy symbol i traktuje się wówczas jak każdą inną liczbę w równaniu algebraicznym¹. Liczbę zespoloną zaczęto wówczas wyrażać w postaci sumy $a + bi$, gdzie $a, b \in \mathbb{R}$. Powstały wówczas następujące wzory pozwalające na przeprowadzanie podstawowych operacji na liczbach zespolonych:

1. $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$,
2. $(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$,
3. $(a + bi)(c + di) = ac + bci + adi + bdi^2 = (ac - db) + (bc + ad)i$,
4. $\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{ac + bci - adi - bdi^2}{c^2 - d^2i^2} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i$

¹W literaturze, szczególnie z dziedziny elektroniki, spotykany jest też symbol j

Jak się później okazało, koncept liczb zespolonych znalazł swoje zastosowanie nie tylko w matematyce, ale również w naukach inżynierskich takich jak elektronika.

Treść zasadniczego twierdzenia algebry została sformalizowana przez d'Alemberta w 1746 roku, lecz sam dowód został udowodniony przez niego jedynie częściowo. W ówczesnym okresie z dowodem zmagali się matematycy tacy jak Leibniz, który błędnie próbował dowieść, iż twierdzenie jest fałszywe, oraz Euler, który w swojej korespondencji z Mikołajem II Bernoullim oraz Christian'em Goldbach'em wykazał błąd w rozumowaniu Leibniza, proponując jednocześnie własny dowód. Lagrange podważył później ówczesny dowód Eulera, uzupełniając brakujące luki w rozumowaniu. Wszystkie dowody do tej pory w dużej mierze opierały się na założeniu, iż każdy wielomian posiada owe pierwiastki, a następnie wykazaniu, iż mają one własności liczb zespolonych. Za pierwszy poprawny dowód uznaje się dopiero pracę doktorską Gauss'a z 1799 roku[2], w której skrytykował on wcześniejsze podejścia:

“(...) jeśli ktoś przeprowadza operacje na tych niemożliwych liczbach, tak jakby istniały one naprawdę, dochodząc do wniosku, iż np. suma pierwiastków równania $x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \dots = 0$ jest równa $-a$, pomijając to, iż niektóre [z tych pierwiastków] mogą nie istnieć, wówczas mogą jedynie powiedzieć, iż nie aprobuję tego typu rozumowania.”²

Różne dowody twierdzenia zaproponowane zostały jeszcze później przez Argand'a, Cauchy'ego, Ulherr'a, Weierstrass'a oraz Kronecker'a[5]. Sam Gauss natomiast podał jeszcze trzy inne dowody zasadniczego twierdzenia algebry.

2.2 Definicja ciała liczb zespolonych

Ciałem nazywamy strukturę algebraiczną, często opisywaną jako piątkę $(K, +, \cdot, 0, 1)$. W ciele K zdefiniowane są wówczas działania **dodawania** (\cdot) oraz **mnożenia** $(+)$ z odpowiadającymi im elementami neutralnymi: 1 oraz 0. Dowolne ciało spełnia następujące warunki ze względu na dodawanie oraz mnożenie (oba działania zastąpione zostały znakiem \circ ; element neutralny każdego z działań oznaczamy przez e_\circ):

- **Łączność:** $\forall_{a,b,c \in K} a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$

²Cytat pochodzi z artykułu dostępnego na stronie internetowej [6], oraz został przetłumaczony przez autora tej pracy.

- Przemienność: $\forall_{a,b \in K} a \circ b = b \circ a$
- Istnienie elementu neutralnego: $\exists_{e_o \in K} \forall_{a \in K} a \circ e_o = a$
- Istnienie elementu przeciwnego: $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K} a \circ b = e_o$

Oraz dodatkowo:

- Rozdzielność mnożenia względem dodawania: $\forall_{a,b,c \in K} a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

Mówiąc o ciele liczb zespolonych, mamy na myśli piątkę $(\mathbb{R}^2, +, \cdot, (0, 0), (1, 0))$, czyli zbiorze par liczb rzeczywistych, wraz z dodawaniem oraz mnożeniem (zdefiniowane poniżej), których elementami neutralnymi są odpowiednio para $(0, 0)$ oraz $(1, 0)$. Dodawanie oraz mnożenie definiujemy następująco:

- $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$,
- $(a, b) \cdot (c, d) = (a \cdot c - b \cdot d, b \cdot c + a \cdot d)$,

przy czym operacje $+$ oraz \cdot po prawych stronach równań są zwyczajnymi operacjami dodawania oraz mnożenia w ciele liczb rzeczywistych. Bardziej popularny zapis postaci $a + bi$ jest oczywiście tożsamy z parą (a, b) . Elementy odwrotne względem każdego z działań przedstawiają się następująco:

- Elementem przeciwnym dodawania dla pary (a, b) jest para $(-a, -b)$.
- Elementem odwrotnym mnożenia dla pary (a, b) jest para $(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2})$

2.3 Własności oraz interpretacja geometryczna

Na początku XIX wieku Gauss wykazał, iż liczby zespolone mogą być interpretowane jako punkty płaszczyzny euklidesowej, z działaniami dodawania i mnożenia punktów. Jest to dość intuicyjne rozszerzenie osi liczb rzeczywistych do dwuwymiarowej płaszczyzny, przy czym oś OX przyjęło się uznawać za oś rzeczywistą, a OY - urojoną. Punkt płaszczyzny euklidesowej jest wyznaczony przez parę współrzędnych, a więc przez parę (a, b) , tożsamą z pewną liczbą zespoloną $a + bi$ (zapis algebraiczny).

W liczbach rzeczywistych moduł (wartość bezwzględna) liczby, może być interpretowany jako odległość pomiędzy daną liczbą, a zerem:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{gdy } x \geq 0 \\ -x, & \text{gdy } x < 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

Naturalnym rozszerzeniem tej interpretacji jest traktowanie **modułu liczby zespolonej** jako odległości od stowarzyszonego z nią punktu do początku układu współrzędnych, co zdefiniowane jest następująco:

$$|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (2.2)$$

Mówiąc o **sprzężeniu** liczby zespolonej, mamy namyśli następujące przekształcenie: $\bar{z} = \overline{a + bi} = a - bi$. Liczba sprzężona do liczby z na płaszczyźnie zespolonej jest jej symetrycznym odbiciem względem osi rzeczywistej.

Oprócz przedstawienia liczby zespolonej w postaci **algebraicznej**, wyraża się je również w postaci **trygonometrycznej** jako $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, gdzie φ jest **argumentem liczby zespolonej**. Geometryczną interpretacją **argumentu liczby zespolonej** (ozn. $\arg(z)$) jest miara kąta skierowanego dodatnio, pomiędzy prostą przechodzącą przez z parę punktów $(0, 0)$ oraz (a, b) , a osią OX . Argument liczby zespolonej φ możemy policzyć za pomocą wzorów:

$$\varphi = \begin{cases} \arctg \frac{b}{a} & \text{dla } a > 0 \\ \arctg \frac{b}{a} + \pi & \text{dla } a < 0, b \geq 0 \\ \arctg \frac{b}{a} - \pi & \text{dla } a < 0, b < 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{dla } a = 0, b > 0 \\ \frac{-\pi}{2} & \text{dla } a = 0, b < 0 \\ \text{brak} & \text{dla } a = 0, b = 0 \end{cases} \quad (2.3)$$

Oprócz powyższego, zachodzą następujące własności argumentu liczby zespolonej:

- $\cos \varphi = \frac{a}{|z|}$
- $\sin \varphi = \frac{b}{|z|}$

- $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$
- $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$, przy czym $z_2 \neq 0$.
- $\arg(z^n) = n \cdot \arg(z)$

Często wykorzystywaną własnością liczby zespolonej w postaci trygonometrycznej jest również własność **de Moivre'a**:

$$z^n = |z|^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$$

Inną postacią liczby zespolonej, jest postać **wykładnicza**: $z = |z| \cdot e^{i\varphi}$, gdzie e jest liczbą Eulera. Rysunek 2.1 obrazuje zarówno interpretację modułu, jak i argumentu liczby zespolonej.

Rysunek 2.1: Interpretacja geometryczna liczby zespolonej.

Oprócz przedstawionej powyżej charakterystyki liczb zespolonych, zachodzą dodatkowe własności. Ze względu na mnożenie liczb zespolonych, zarówno w postaci trygono-

metrycznej jak i wykładniczej, dodawane są do siebie argumenty liczb, natomiast moduły są mnożone:

- $z_1 \cdot z_2 = |z_1||z_2|(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$
- $z_1 \cdot z_2 = |z_1||z_2|e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$.

Analogiczna sytuacja na miejsce w przypadku dzielenia liczb zespolonych: od argumentu licznika odejmowany jest argument mianownika, natomiast ich moduły tworzą iloraz:

- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|}(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$
- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|}e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$.

3. Wielomiany, pierwiastki wielomianów

W tym rozdziale przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat wielomianów jednej zmiennej, oraz ich pierwiastków.

Wielomianem względem ciała K , nazywamy następującą funkcję $f : K \rightarrow K$:

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cdot x^i, \text{ gdzie } a_i \in K, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

Rozpisując powyższą funkcję otrzymujemy postać ¹:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

Wyrazy a_n, a_{n-1}, \dots, a_1 nazywane są **współczynnikami** wielomianu, natomiast a_0 jego **wyrazem wolnym**. Liczba naturalna n określa **stopień** wielomianu, przy czym stopień zerowy ($n = 0$), oznacza **wielomian stały** postaci $f(x) = a_0$. Niech f oraz g będą następującymi wielomianami:

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cdot x^i$$
$$g(x) = \sum_{i=0}^m b_i \cdot x^i$$

Dodawanie, odejmowanie oraz mnożenie wielomianów, zdefiniowane jest wówczas następująco:

$$(f + g)(x) = \sum_{i=0}^{\max(n,m)} (a_i + b_i) \cdot x^i$$
$$(f - g)(x) = \sum_{i=0}^{\max(n,m)} (a_i - b_i) \cdot x^i$$
$$(f \cdot g)(x) = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) \cdot x^k$$

Dzielenie wielomianów jest nieco trudniejszą operacją, mimo to dowolny wielomian można przedstawić w następującej postaci:

$$f = p \cdot g + r,$$

¹W literaturze często spotykany jest również zapis $a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$, czyli z odwrotnym indeksowaniem wyrazu a_i do potęgi stojącego przy nim argumentu x .

gdzie p, g , oraz r również są wielomianami, przy czym stopień wielomianu r jest mniejszy niż stopień wielomianu g . Wyznaczenie p oraz r przy zadanym g (co jest jednoznaczłą operacją), jest równoważne dzieleniu wielomianu f przez wielomian g z resztą r . W wypadku gdy wyznaczona w ten sposób reszta r jest wielomianem zerowym mówimy, iż wielomian f dzieli się przez wielomian g bez reszty (g nazywany jest wówczas **dzielnikiem wielomianu**).

Mając zdefiniowane dzielenie wielomianów, możemy zdefiniować **pierwiastek wielomianu**: Mając dany wielomian f , jego **pierwiastkiem** nazywamy taką wartość $\lambda \in K$, dla której wielomian pierwszego stopnia: $x - \lambda$ jest dzielnikiem wielomianu f . Pierwiastki wielomianów mogą występować z różną **krotnością**. Mówimy wówczas, iż λ jest k -krotnym pierwiastkiem wielomianu f , jeśli wielomian $(x - \lambda)^k$ jest jego dzielnikiem, ale $(x - \lambda)^{k+1}$ już nie.

Znane są wzory pozwalające na wyznaczanie pierwiastków wielomianów stopnia pierwszego, aż do czwartego. Dość istotną informacją w kontekście niniejszej pracy jest twierdzenie Abela-Ruffiniego, mówiące o nie istnieniu ogólnych wzorów na wyznaczanie pierwiastków wielomianów stopnia wyższego niż 4.

4. Różne dowody zasadniczego twierdzenia algebry

W rozdziale tym przedstawione zostaną dwa dowody Zasadniczego Twierdzenia Algebry wykorzystujące narzędzia z różnych gałęzi matematyki. Będzie to dowód analityczny, wykorzystujący pojęcia takie jak ciągłość, granica, ekstremum itp., oraz dowód algebraiczny opierający się na strukturach algebraicznych oraz pojęciach algebry liniowej.

4.1 Zasadnicze twierdzenie algebry

Twierdzenie (Zasadnicze Twierdzenie Algebry). *Każdy wielomian stopnia dodatniego o współczynnikach zespolonych ma w ciele liczb zespolonych \mathbb{C} co najmniej jeden pierwiastek.*

4.2 Dowód analityczny

Przedstawiony dalej analityczny dowód twierdzenia pochodzi w całości z książki “Elementy algebry wyższej” autorów Andrzeja Mostowskiego oraz Marcelego Staraka [8].

Rysunek 4.1: Graf analitycznego dowodu Zasadniczego Twierdzenia Algebry

* - Twierdzenie Bolzano-Weierstrassa

Lemat 4.0.1. W każdym kole $|x| < R$ wielomian $f(x)$ jest funkcją ograniczoną, tzn. istnieje taka stała M , że

$$|f(x)| < M \text{ dla } |x| < R \quad (4.1)$$

Dowód. Dla $|x| < R$ mamy

$$|f(x)| = |a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n| < |a_0| + |a_1|R + \dots + |a_n|R^n = M. \quad \square \quad (4.2)$$

Lemat 4.0.2. Dla każdej stałej $A > 0$ istnieje taka stała $R > 0$, że

$$|f(x)| > A \text{ dla } |x| > R \quad (4.3)$$

Dowód. Istotnie,

$$|f(x)| = |x|^n \left| \frac{a_0}{x^n} + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{x} + a_n \right| \geq |x|^n \left\{ |a_n| - \left(\frac{|a_0|}{|x|^n} + \dots + \frac{|a_{n-1}|}{|x|} \right) \right\}. \quad (4.4)$$

Gdy $|x|$ rośnie nieograniczenie, to suma w nawiasie okrągłym dąży do 0. Można więc dobrać $|x|$ tak wielkie, by suma ta była $< \frac{|a_n|}{2}$.

Wystarczy, gdy

$$\frac{|a_0|}{|x|^n} < \frac{|a_n|}{2n}, \dots, \frac{|a_{n-1}|}{|x|} < \frac{|a_n|}{2n}, \quad (4.5)$$

zatem

$$|x| > \sqrt[n]{\frac{2n|a_0|}{|a_n|}}, \dots, |x| > \frac{2n|a_{n-1}|}{|a_n|}. \quad (4.6)$$

Niech R_1 będzie największą z prawych stron nierówności 4.6. Wówczas wobec 4.4,

$$|f(x)| \geq |x|^n \left\{ |a_n| - \frac{|a_n|}{2} \right\} \text{ dla } |x| > R_1, \quad (4.7)$$

czyli

$$|f(x)| \geq \frac{|a_n|}{2} |x|^n \text{ dla } |x| > R_1. \quad (4.8)$$

Na to aby zachodziła nierówność

$$\frac{|a_n|}{2} |x|^n > A, \quad (4.9)$$

wystarczy, by $|x| > \sqrt[n]{2A/|a_n|}$. Jeśli więc R jest liczbą większą od R_1 i od $\sqrt[n]{2A/|a_n|}$, to zachodzi nierówność 4.3. \square

Lemat 4.0.3. Wielomian jest funkcją jednostajnie ciągłą w każdym kole $|x| \leq R$, tzn. do każdej liczby $\epsilon > 0$ można znaleźć taką liczbę $\delta > 0$, że gdy zachodzą nierówności

$$|x_1| \leq R, \quad |x_2| \leq R \quad \text{oraz} \quad |x_1 - x_2| < \delta, \quad (4.10)$$

to

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq \epsilon. \quad (4.11)$$

W dowodzie skorzystamy z twierdzenia Taylora:

Twierdzenie 4.1 (Taylora). Niech Y będzie przestrzenią unormowaną oraz $f : [a, b] \rightarrow Y$ będzie funkcją $(n + 1)$ razy różniczkowalną na przedziale $[a, b]$ w sposób ciągły. Wówczas dla każdego punktu x z przedziału (a, b) spełniony jest wzór:

$$f(x + a) = f(a) + \frac{x}{1!} f^{(1)}(a) + \frac{x^2}{2!} f^{(2)}(a) + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(a) \quad (4.12)$$

podstawiając $x - a$ otrzymujemy postać:

$$f(x) = f(a) + \frac{x - a}{1!} f^{(1)}(a) + \frac{(x - a)^2}{2!} f^{(2)}(a) + \dots + \frac{(x - a)^n}{n!} f^{(n)}(a) \quad (4.13)$$

Dowód (Lematu 4.0.3). Wykażemy najpierw, że dla każdego koła $|x| \leq R$ można dobrać taką stałą $K > 0$, że gdy x_1 i x_2 należą do tego koła, to

$$|f(x_1) - f(x_2)| < K|x_1 - x_2|. \quad (4.14)$$

Na podstawie wzoru Taylora mamy

$$f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1)f'(x_1) + \frac{(x_2 - x_1)^2}{2!} f''(x_1) + \dots + \frac{(x_2 - x_1)^n}{n!} f^{(n)}(x_1). \quad (4.15)$$

Każdy z wielomianów $f^{(k)}(x)$, $k = 1, 2, \dots, n$, jest na podstawie Lematu 4.0.1 ograniczony w kole $|x| < R$, tzn. istnieją stałe M_k , dla których $|f^{(k)}(x)| < M_k$, gdy $|x| < R$. Zatem, wobec 4.15, oraz

$$|x_2 - x_1| \leq |x_2| + |x_1| \leq 2R, \quad (4.16)$$

mamy

$$|f(x_2) - f(x_1)| \leq |x_2 - x_1| \left\{ M_1 + \frac{2R}{2!} M_2 + \dots + \frac{(2R)^{n-1}}{n!} M_n \right\}. \quad (4.17)$$

Sumę w nawiasach sześciennych oznaczmy przez K , mamy wówczas nierówność 4.14. Niech teraz będzie dana dowolna liczba $\epsilon > 0$. Gdy $|x_2 - x_1| < \frac{\epsilon}{K} = \sigma$, to z 4.14 wynika $|f(x_2) - f(x_1)| < \epsilon$. \square

Lemat 4.1.1. Niech $f \in \mathbb{Z}[x]$. Jeśli $x_n \rightarrow x_0$, to $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$.

Dowód. Niech będzie dana liczba $\epsilon > 0$. Bierzemy pod uwagę koło $|x| \leq R$, gdzie $R > |x_0|$. Na mocy lematu 4.0.3, dla tego koła i liczby ϵ istnieje taka liczba σ , że nierówność $|x - x_0| < \sigma$ pociąga za sobą nierówność $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$, gdy x należy do koła. Dobieramy liczbę $\sigma_1 < \sigma$ tak, by koło $|x - x_0| < \sigma_1$ mieściło się w kole $|x| \leq R$. Ponieważ $x_n \rightarrow x_0$, więc istnieje taka liczba $N > 0$, że gdy $n > N$, to $|x_n - x_0| < \sigma_1$. Wówczas $|x_n - x_0| < \sigma$, a więc $|f(x_n) - f(x_0)| < \epsilon$ dla $n > N$. \square

Zanim przejdziemy do kolejnego lematu, wprowadźmy następujące twierdzenie (bez dowodu):

Twierdzenie (Bolzano-Weierstrassa). Z każdego ciągu punktów leżącego w kole $|x| \leq R$ można wybrać podciąg zbieżny do punktu leżącego w tym kole.

Lemat 4.1.2. W kole $|x| \leq R$ istnieje taki punkt x_0 , że $|f(x_0)| = m$.

Dowód. Przypuśćmy, że teza lematu jest fałszywa. Obierzmy ciąg liczb $\epsilon_n \rightarrow 0, \epsilon_n > 0$. Istnieje więc taki ciąg x_n , że $m < |f(x_n)| < m + \epsilon_n, |x_n| \leq R$. Zatem

$$|f(x_n)| \rightarrow m. \quad (4.18)$$

Ciąg x_n jest zawarty w kole $|x| \leq R$, a więc na podstawie twierdzenia Bolzano-Weierstrassa można z niego wybrać ciąg $x'_n \rightarrow x_0$, gdzie $|x_0| \leq R$. Na podstawie lematu, $f(x'_n) \rightarrow f(x_0)$ i tym samym $|f(x'_n) - f(x_0)| \rightarrow 0$. Ponieważ

$$||f(x'_n)| - |f(x_0)|| \leq |f(x'_n) - f(x_0)|, \quad (4.19)$$

więc również

$$|f(x'_n)| \rightarrow |f(x_0)|. \quad (4.20)$$

Lecz ciąg $|f(x'_n)|$ jest wybrany z ciągu $|f(x_n)|$, a więc wobec 4.18:

$$|f(x'_n)| \rightarrow m. \quad (4.21)$$

Zatem z 4.20 wynika równość $m = |f(x_0)|$, wbrew wstępnemu założeniu.

\square

Lemat 4.1.3 (Cauchy’ego). *Wartość bezwzględna $|f(x)|$ wielomianu w płaszczyźnie zespolonej osiąga minimum, tzn. istnieje taki punkt x_0 , że*

$$|f(x_0)| \leq |f(x)| \quad (4.22)$$

dla każdej liczby zespolonej x .

Dowód. *Obierzmy dowolny punkt x_1 . Na podstawie lematu 4.0.2 istnieje takie $R > 0$, że $|f(x)| > |f(x_1)|$ dla $|x| \geq R$. Zatem $|x_1| < R$. Niech m będzie minimum $|f(x)|$ w kole $|x| \leq R$. Na podstawie lematu 4.1.2 istnieje punkt x_0 , dla którego $|f(x_0)| = m$ i $|x_0| \leq R$. Ponieważ punkt x_1 leży w kole $|x| \leq R$, więc $|f(x_0)| = m \leq |f(x_1)|$. Jeśli $|x| \geq R$, to*

$$|f(x)| > |f(x_1)| \geq m = |f(x_0)|. \quad (4.23)$$

Jeśli zaś $|x| \leq R$, to z definicji minimum jest $|f(x)| \geq m = |f(x_0)|$. \square

Lemat 4.1.4 (d’Alemberta). *Jeśli $f(x_0) \neq 0$ i $st(f) > 0$, to dla każdego $R > 0$ istnieje w kole $|x - x_0| < R$ taki punkt x , że*

$$|f(x)| < |f(x_0)| \quad (4.24)$$

Dowód. *Rozwińmy wielomian $f(x)$ dookoła punktu x_0 według wzoru Taylora. Niech k będzie najmniejszą liczbą dodatnią taką, że $(x - x_0)^k$ występuje w tym rozwinięciu ze współczynnikiem różnym od 0. Wówczas*

$$f(x) = f(x_0) + a_k(x - x_0)^k + a_{k+1}(x - x_0)^{k+1} + \dots + a_n(x - x_0)^n, \quad (4.25)$$

gdzie $a_k \neq 0$ i $a_n \neq 0$. Stąd

$$g(x) = \frac{f(x)}{f(x_0)} = 1 + b_k(x - x_0)^k + b_{k+1}(x - x_0)^{k+1} + \dots + b_n(x - x_0)^n, \quad (4.26)$$

gdzie $b_k = \frac{a_k}{f(x_0)} \neq 0$ i $b_n = \frac{a_n}{f(x_0)} \neq 0$.

Twierdzenie będzie wykazane, gdy udowodnimy, że w kole $|x - x_0| < R$ leży punkt, w którym $|g(x)| < 1$.

Z 4.26 wynika, że funkcja

$$\frac{g(x) - 1 - b_k(x - x_0)^k}{(x - x_0)^{k+1}} = h(x) \quad (4.27)$$

jest wielomianem, istnieje więc taka stała M , że w kole $|x - x_0| \leq R$ zachodzi nierówność

$$|h(x)| < M. \quad (4.28)$$

Mamy

$$g(x) = 1 + b_k(x - x_0)^k + h(x)(x - x_0)^{k+1}. \quad (4.29)$$

Niech

$$b_k = \sigma(\cos\alpha + i\sin\alpha), \quad x - x_0 = r(\cos\beta + i\sin\beta), \quad (4.30)$$

gdzie $\sigma > 0$ i $r > 0$ (σ i α są stałe, a r i β zmienne).

Zatem

$$|f(x)| = 1 + r^k\sigma[\cos(k\beta + \alpha) + i\sin(k\beta + \alpha)] + h(x)(x - x_0)^{k+1}. \quad (4.31)$$

Wybieramy kąt β tak, by $k\beta + \alpha = \pi$, a r pozostawiamy na razie zmienne. Wówczas

$$|f(x)| = 1 - r^k\sigma + r^{k+1}h(x)[\cos(k+1)\beta + i\sin(k+1)\beta]. \quad (4.32)$$

Oznaczając $\omega = \cos(k+1)\beta + i\sin(k+1)\beta$, wobec 4.28, mamy

$$g(x) = 1 - r^k\sigma + r^{k+1}\omega h(x), \quad (4.33)$$

$$|g(x)| = |(1 - r^k\sigma) + r^{k+1}\omega h(x)| \leq |1 - r^k\sigma| + r^{k+1}|\omega|M.$$

Obierzmy r tak małą, żeby $r^k\sigma < 1$ i $r|\omega|M < \sigma$. Wówczas

$$|f(x)| \leq 1 - r^k\sigma + r^{k+1}M = 1 - r^k(\sigma - r|\omega|M) < 1. \quad \square \quad (4.34)$$

Dowód (Zasadnicze Twierdzenie Algebry).

Niech m będzie minimum modułu wielomianu $f(x)$ w całej płaszczyźnie (Lemat 4.1.3) i niech $m = f(x_0)$. Gdyby $f(x_0) \neq 0$, to w myśl lematu d'Alemberta istniałby taki punkt x_1 , że $|f(x_1)| < |f(x_0)| = m$, wbrew określeniu minimum m . Zatem $f(x_0) = 0$. \square

4.3 Dowód algebraiczny

Przedstawiony w tym podrozdziale dowód algebraiczny twierdzenia pochodzi z publikacji "The Fundamental Theorem of Algebra and Linear Algebra", której autorem jest Harm Derksen [9]. Dowód opiera się na pokazaniu, iż każda macierz kwadratowa ze współczynnikami z ciała \mathbb{C} posiada wektor własny. Jest to równoważne z zasadniczym twierdzeniem

algebry. W dowodzie pokazany zostanie silniejszy fakt: Dowolny zbiór macierzy parami zmiennych ze współczynnikami z ciała liczb zespolonych posiada wspólny wektor własny.

Rysunek 4.2: Graf algebraicznego dowodu Zasadniczego Twierdzenia Algebry

* Lematy 4.1.5 oraz 4.1.6 traktowane są jako dość oczywiste własności liczb zespolonych.

4.3.1 Definicje pojęć algebraicznych

Zanim przejdziemy do dowodu, wprowadźmy pewne definicje. **Endomorfizmem** nazywamy takie odwzorowanie $F : X \rightarrow Y$, gdzie X, Y są przestrzeniami wektorowymi rozpiętymi nad pewnymi ciałami K i L , przy czym zachodzi warunek $X = Y$. Jest to zatem odwzorowanie przestrzeni X w samą siebie. **Obrazem elementu** (ozn. $Im(x)$) x ze zbioru X w przekształceniu F , nazywamy taki element $y \in F(X)$, dla którego $F(x) = y$. **Obrazem zbioru** (ozn. $Im(X)$) X w przekształceniu F nazywamy podzbiór $F(X)$ składający się ze wszystkich **obrazów elementów** należących do X . Należy tu podkreślić, iż obraz zbioru względem danego przekształcenia nie musi być jednoznaczny z jego przeciwdziedzina, a dokładniej $Im(X) \subseteq Y$. Z kolei **przeciwoobrazem zbioru** Y względem przekształcenia $F : X \rightarrow Y$, nazywamy następujący podzbiór zbioru X : $\{x \in X : F(x) \in Y\}$. **Jądrem**

(ozn. $\text{Ker}(F)$) nazywamy przeciwobraz wektora zerowego, tzn. dla danego przekształcenia $F : X \rightarrow Y$, jego jądrem jest następujący zbiór: $\{x \in X : F(x) = 0\}$. **Wartością własną** endomorfizmu $F : X \rightarrow X$, nazywamy taką wartość $\lambda \in K$, dla której zachodzi następujące: $F(x) = \lambda \cdot x$. Wektor x nazywamy wówczas **wektorem własnym** przekształcenia. **Sprzężeniem hermitowskim** macierzy A (oznaczanym przez A^t) nazywamy złożenie operacji transpozycji oraz sprzężenia zespolonego macierzy zespolonych, tzn. $A^t = \overline{A}^T = \overline{A^T}$. **Macierzą hermitowską** nazywamy macierz zespoloną A , równą swojemu sprzężeniu hermitowskiemu, tzn. $a_{ij} = \overline{a_{ji}}$ dla dowolnych $a_{ij}, a_{ji} \in A$. Przykład macierzy hermitowskiej:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 - 3i & 5 & 3i \\ 1 + 3i & 0 & 1 & 3 + 1i \\ 5 & 1 & -13 & 1 - 1i \\ -3i & 3 - 1i & 1 + 1i & 6 \end{pmatrix} \quad (4.35)$$

Aby zachodził warunek $a_{ij} = \overline{a_{ji}}$, elementy na głównej przekątnej muszą pochodzić z ciała \mathbb{R} , tzn. $\forall a_{ii} \in A \text{Im}(z) = 0$.

Macierz kwadratową, spełniającą następujący warunek $-A = A^T$, tzn. dla dowolnych a_{ij} oraz $a_{ji} \in A$, $a_{ij} = -a_{ji}$, nazywamy **macierzą antysymetryczną**. Przykład macierzy antysymetrycznej:

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & \frac{3}{7} \\ 2 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{7} & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.36)$$

Aby zachodził warunek $a_{ij} = -a_{ji}$, elementy na głównej przekątnej muszą być elementami neutralnymi dodawania.

4.3.2 Dowód

Poniżej przedstawiony zostanie algebraiczny dowód zasadniczego twierdzenia algebry.

Lemat 4.1.5. *Każdy wielomian nieparzystego stopnia ze współczynnikami z ciała liczb rzeczywistych posiada pierwiastek.*

Dowód. *Wystarczy pokazać iż unormowany wielomian*

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n, \quad (4.37)$$

gdzie $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ oraz n - nieparzyste, posiada pierwiastek.

Powyższe stwierdzenie o unormowanym wielomianie wynika z faktu, iż każdy współczynnik a_0 przy x^n , różny od jedynki można łatwo do niej sprowadzić, dzieląc cały wielomian przez a_0 . Jeśli przyjmiemy $a = |a_1| + \dots + |a_n| + 1$, wówczas łatwo jest zauważyć iż $f(a) > 0$ oraz $f(-a) < 0$. Z twierdzenia Darboux wiemy że istnieje wartość λ w przedziale $[-a, a]$, taka że $f(\lambda) = 0$. \square

Lemat 4.1.6. Każda liczba zespolona posiada pierwiastek, tzn. $\forall_{c \in \mathbb{C}} \exists_{d \in \mathbb{C}} d^2 = c$

Dowód. Niech $c = \alpha + \beta i$, gdzie $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Niech $\gamma = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$, wówczas możemy wprost skonstruować liczbę zespoloną będącą pierwiastkiem liczby c :

$$\begin{aligned} \left(\sqrt{\frac{\gamma + \alpha}{2}} + \sqrt{\frac{\gamma - \alpha}{2}} i \right)^2 &= \frac{\gamma + \alpha}{2} + 2 \cdot \sqrt{\frac{\gamma + \alpha}{2} \cdot \frac{\gamma - \alpha}{2}} i - \frac{\gamma - \alpha}{2} = \\ &= \frac{2 \cdot \alpha}{2} + \sqrt{\gamma^2 - \alpha^2} i = \alpha + \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 - \alpha^2} = \alpha + \beta i \end{aligned} \quad (4.38)$$

\square

Dowód zasadniczego twierdzenia algebry opierał będzie się o sukcesywne dowodzenie pewnego stwierdzenia na istnienie wspólnych wektorów własnych w pewnym zbiorze endomorfizmów, przy zmieniających się warunkach stwierdzenia. Dla ciała K oraz dodatnich liczb całkowitych d oraz r będziemy rozważali następujące stwierdzenie (Definicja 4.1):

Definicja 4.1. $P(K, d, r)$: r dowolnych parami przemienne endomorfizmów A_1, A_2, \dots, A_r , przestrzeni wektorowej V nad ciałem K , o wymiarze n , takim, że d nie dzieli n , ma wspólny wektor własny.

Lemat 4.1.7. Jeśli zachodzi $P(K, d, 1)$, wówczas dla $r \geq 1$ zachodzi również $P(K, d, r)$.

Dowód. Lemat udowodnimy indukcyjnie ze względu na r .

Założmy, że zachodzi $P(K, d, r - 1)$. Niech A_1, A_2, \dots, A_r będą parami przemiennymi endomorfizmami przestrzeni wektorowej V nad ciałem K o wymiarze n , gdzie $d \nmid n$. Poprzez indukcję ze względu na n udowodnimy, że A_1, A_2, \dots, A_r posiadają wspólny wektor własny.

Przypadek dla $n = 1$ jest trywialny; jeśli $A_1 = [a_1], A_2 = [a_2], \dots, A_r = [a_r]$, wówczas dla każdego endomorfizmu A_i zachodzi:

$$A_i \cdot v_i = \lambda_i \cdot v_i \Rightarrow [a_i] \cdot v_i = \lambda_i \cdot v_i \Rightarrow \lambda_i = a_i \quad (4.39)$$

Zatem wyznaczając wektor własny dla A_i oraz $\lambda_i = a_i$, mamy:

$$(A_i - \lambda_i \cdot I) \cdot v_i = \vec{0} \Rightarrow ([a_i] - a_i \cdot [1]) \cdot v_i = \vec{0} \Rightarrow [0] \cdot v_i = \vec{0} \quad (4.40)$$

Wobec powyższego, dowolny niezerowy wektor v_i jest wektorem własnym dla każdego A_i , w szczególności każdy jest też **wspólnym** wektorem własnym dla A_1, A_2, \dots, A_r .

Ponieważ $P(K, d, 1)$ zachodzi, A_r posiada wartość własną $\lambda \in K$. Niech W będzie jądrem, oraz Z obrazem $A_r - \lambda I$. Zauważmy, iż W oraz Z są stabilne pod A_1, A_2, \dots, A_{r-1} .

Założmy, że $W \neq V$. Ponieważ $\dim(W) + \dim(Z) = \dim(V)$, oraz z założenia $d \nmid \dim(V)$, wówczas $d \nmid \dim(W)$ lub $d \nmid \dim(Z)$. Ponieważ $\dim(W) < n$ oraz $\dim(Z) < n$, poprzez indukcję ze względu na n możemy założyć, że A_1, \dots, A_r posiadają wspólny wektor własny w W lub Z .

W pozostałym przypadku $W = V$, mamy następujące: Ponieważ $P(K, d, r-1)$ zachodzi, możemy założyć że A_1, \dots, A_{r-1} mają wspólny wektor własny w V , (ozn. v). Ponieważ $A_r v = \lambda v$, v jest wspólnym wektorem własnym dla A_1, \dots, A_r . \square

Lemat 4.1.8. Dla dowolnego r , zachodzi $P(\mathbb{R}, 2, r)$, tzn. Jeśli A_1, \dots, A_r są przemiennymi endomorfizmami n -wymiarowej przestrzeni (n - nieparzyste) nad ciałem \mathbb{R} , to posiadają wspólny wektor własny.

Dowód. Wystarczy pokazać, iż zachodzi $P(\mathbb{R}, 2, 1)$ – zgodnie z lematem 4.1.7 wynika wówczas prawdziwość $P(\mathbb{R}, 2, r)$.

Jeśli A jest endomorfizmem przestrzeni wektorowej nad \mathbb{R} o nieparzystym wymiarze, wówczas $\det(xI - A)$ jest wielomianem nieparzystego stopnia. Zgodnie z lematem 4.1.5 wielomian ten ma pierwiastek λ , będącym wartością własną A . \square

Lemat 4.1.9. $P(\mathbb{C}, 2, 1)$ zachodzi, tzn. każdy endomorfizm parzysto-wymiarowej przestrzeni wektorowej rozpiętej nad \mathbb{C} , posiada wektor własny.

Dowód. Niech $A : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ będzie przekształceniem liniowym, gdzie n - nieparzyste. Niech V zbiorem macierzy hermitowskich o wymiarze $n \times n$ z elementami z ciała \mathbb{C} . Możemy wówczas zdefiniować dwa przemiennie endomorfizmy L_1 oraz L_2 przestrzeni V jako:

$$L_1(B) = \frac{AB + BA^t}{2}, \quad (4.41)$$

oraz

$$L_2(B) = \frac{AB - BA^t}{2i}, \quad (4.42)$$

gdzie $A^t = \overline{A}^T$

Poniżej pokażemy, iż $\dim_{\mathbb{R}} V = n^2$ (elementy z \mathbb{R} w pewnej macierzy $A_k \in V$ jednoznacznie określające macierz zaznaczone kolorem czerwonym):

$$A_k = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} + b_{12}i & a_{13} + b_{13}i & \cdots & a_{1n} + b_{1n}i \\ a_{12} - b_{12}i & a_{22} & a_{23} + b_{23}i & \cdots & a_{2n} + b_{2n}i \\ a_{13} - b_{13}i & a_{23} - b_{23}i & a_{33} & \cdots & a_{3n} + b_{3n}i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} - b_{1n}i & a_{2n} - b_{2n}i & a_{3n} - b_{3n}i & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (4.43)$$

Ponieważ w macierzy powyżej występuje $\frac{n^2+n}{2}$ elementów a_{ij} gdzie $1 \leq i \leq j \leq n$, oraz $\frac{n^2-n}{2}$ elementów b_{ij} , gdzie $1 \leq i < j \leq n$, razem składają się one na wymiar $\dim_{\mathbb{R}} V = n^2$. Ponieważ n jest nieparzyste, n^2 również jest nieparzyste. Lemat 4.1.8 implikuje, że L_1 oraz L_2 mają wspólny wektor własny B , np. $L_1(B) = \lambda B$ oraz $L_2(B) = \mu B$ gdzie $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Wówczas

$$(L_1 + iL_2)(B) = AB = (\lambda + \mu i)B, \quad (4.44)$$

oraz każda niezerowa kolumna wektora B daje wektor własny macierzy A . \square

Lemat 4.1.10. $P(\mathbb{C}, 2^k, r)$ zachodzi dla dowolnych k oraz r .

Dowód. Udowodnimy lemat poprzez indukcję względem k . Prawdziwość lematu dla $k = 1$ wynika z Lematu 4.1.7 oraz Lematu 4.1.9. Załóżmy że $P(\mathbb{C}, 2^l, r)$ zachodzi dla $l < k$. Pokażemy wówczas, iż $P(\mathbb{C}, 2^k, r)$ również jest prawdziwe, natomiast zgodnie z Lematem 4.1.7 wystarczy jedynie pokazać że $P(\mathbb{C}, 2^k, 1)$.

Załóżmy że $A : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ jest przekształceniem liniowym, gdzie n jest podzielne przez 2^{k-1} ale nie przez 2^k . Niech V będzie zbiorem antysymetrycznych macierzy $n \times n$ o współczynnikach zespolonych.

Ponieważ macierz antysymetryczna nad ciałem \mathbb{C} jest jednoznacznie określona przez wyrazy nad główną przekątną, a wyrazy na samej przekątnej są zerami, $\dim(V) = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$. Zauważmy iż $2^{k-1} \nmid \dim(V)$, wynika to z poniższego:

Z założenia $2^{k-1} \mid n$ wynika bezpośrednio $2^{k-1} \mid \frac{n^2}{2}$. Dodatkowo z założenia wiemy, iż $2^k \nmid n$, co przekłada się na $2^{k-1} \nmid \frac{n}{2}$. Łącząc oba wnioski powyżej, skoro 2^{k-1} dzieli $\frac{n^2}{2}$ oraz nie dzieli $\frac{n}{2}$, zatem nie może dzielić też różnicy $\frac{n^2}{2} - \frac{n}{2} = \frac{n \cdot (n-1)}{2} = \dim(V)$.

Zdefiniujmy dwa przemienne endomorfizmy L_1 oraz L_2 przestrzeni V jako

$$L_1(B) = AB - BA^T, \quad (4.45)$$

oraz

$$L_2(B) = ABA^T. \quad (4.46)$$

Ponieważ $P(\mathbb{C}, 2^{k-1}, 2)$, L_1 oraz L_2 mają wspólny wektor własny B , np. $L_1(B) = \lambda B$ oraz $L_2(B) = \mu B$, gdzie $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. Zatem

$$\mu B = ABA^T = A(AB - \lambda B), \quad (4.47)$$

wobec czego

$$(A^2 - \lambda A - \mu I)B = 0. \quad (4.48)$$

Niech v będzie niezerową kolumną w B . Wówczas

$$(A^2 - \lambda A - \mu I)v = 0. \quad (4.49)$$

Z Lematu 4.1.7 wynika, iż istnieje takie $\gamma \in \mathbb{C}$, że $\gamma^2 = \lambda^2 + 4\mu$. Możemy zapisać $(x^2 - \lambda x - \mu) = (x - \alpha)(x - \beta)$, gdzie $\alpha = \frac{(\lambda + \gamma)}{2}$ oraz $\beta = \frac{(\lambda - \gamma)}{2}$.

Mamy zatem

$$(A - \alpha I)w = 0, \quad (4.50)$$

gdzie $w = (A - \beta I)v$. Jeśli $w = 0$, wówczas v jest wektorem własnym w A , z wartością własną β , w przeciwnym wypadku ($w \neq 0$), w jest wektorem własnym w A z wartością własną α . \square

Twierdzenie 4.2. Jeśli A_1, \dots, A_r są parami przemiennymi endomorfizmami skończenie wymiarowej przestrzeni wektorowej V nad ciałem \mathbb{C} , wówczas mają one wspólny wektor własny.

Dowód. Niech n - wymiar V . Istnieje takie dodatnie k , dla którego 2^k nie dzieli n . Ponieważ $P(\mathbb{C}, 2^k, r)$ zachodzi (Lemat 4.1.10), twierdzenie jest prawdziwe. \square

Twierdzenie 4.3 (Zasadnicze twierdzenie algebry). *Jeśli $f(x)$ nie jest wielomianem stałym (tzn. $f(x)$ nie jest postaci $g(x) = c$, gdzie $c \in \mathbb{C}$), o współczynnikach zespolonych, wówczas istnieje $\lambda \in \mathbb{C}$, takie że $f(\lambda) = 0$.*

Dowód. Wystarczy udowodnić twierdzenie dla wielomianów znormalizowanych. Załóżmy że

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_n. \quad (4.51)$$

Wówczas $f(x) = \det(xI - A)$, gdzie A jest macierzą stowarzyszoną (ang. companion matrix) wielomianu f :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_1 \end{pmatrix} \quad (4.52)$$

Z Twierdzenia 4.2 wynika wówczas, iż A posiada wartość własną $\lambda \in \mathbb{C}$, wobec czego $f(\lambda) = 0$. \square

5. Wybrane zastosowania zasadniczego twierdzenia algebry

W tym rozdziale przedstawione zostaną główne zastosowania wynikające z prawdziwości zasadniczego twierdzenia algebry.

5.1 Zastosowania

Ciałem **algebraicznie domkniętym** nazywamy takie ciało w którym każdy wielomian stopnia co najmniej pierwszego posiada pierwiastek w tym ciele. Ciało liczb rzeczywistych, nie jest ciałem algebraicznie domkniętym – wielomian $x^2 + 1$ nie ma pierwiastków w liczbach rzeczywistych.

Jednym z głównych faktów wynikających bezpośrednio z prawdziwości zasadniczego twierdzenia algebry jest to, iż ciało liczb zespolonych jest algebraicznie domknięte. Z tego też faktu, algebraiczne rozszerzenie ciała liczb rzeczywistych do ciała liczb zespolonych jest jego **algebraicznym domknięciem**. Każde **algebraiczne rozszerzenie** liczb rzeczywistych jest izomorficzne z tym ciałem, bądź z ciałem liczb zespolonych.

Każdy wielomian jednej zmiennej o współczynnikach **zespolonych** może zostać zapisany jako iloczyn pewnej stałej c oraz czynników stopnia pierwszego:

$$f(x) = c \cdot \prod_{i=1}^n (x - a_i),$$

gdzie $a_i, c \in \mathbb{C}$. Dodatkowo, z twierdzenia Bézout wiemy, iż elementy a_1 do a_n powyżej są **miejscami zerowymi** tego wielomianu.

Analogicznie, każdy wielomian jednej zmiennej o współczynnikach **rzeczywistych** może zostać zapisany jako iloczyn pewnej stałej d oraz wielomianów stopnia pierwszego oraz drugiego:

$$f(x) = d \cdot \prod_{i=1}^m (x - a_i) \cdot \prod_{i=1}^n (x^2 + b_i x + c_i), \quad (5.1)$$

gdzie $a_i, b_i, c_i, d \in \mathbb{R}$.

Prawdziwość powyższego stwierdzenia wynika z następującego: Niech

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, \quad (5.2)$$

będzie wielomianem o współczynnikach rzeczywistych, a z , gdzie $Im(z) \neq 0$, jego pier-

wiastkiem zespolonym ($f(z) = 0$). Sprzęgając obustronnie równanie 5.2, jego prawa strona się nie zmieni (dla współczynników rzeczywistych zachodzi $\bar{a}_i = a_i$), otrzymujemy zatem, że $f(\bar{z}) = 0$. Liczba \bar{z} jest zatem nowym pierwiastkiem zespolonym wielomianu f . Możemy zatem stwierdzić, iż wielomian $f(x)$ dzieli się przez wielomian $g(x) = (x - z)(x - \bar{z}) = x^2 - (\bar{z} + z)x + z\bar{z} = x^2 - 2\operatorname{Re}(z)x + |z|^2$. Ponieważ $\operatorname{Im}(z) \neq 0$, mamy, iż $\Delta_{g(x)} = 4 \cdot \operatorname{Re}(z)^2 - 4 \cdot (\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2) < 0$. Wielomian g nie ma zatem pierwiastków w liczbach rzeczywistych, wobec czego występuje w rozkładzie wielomianu (wzór 5.1) jako trójmian kwadratowy, gdzie $b_k = -2\operatorname{Re}(z)$, oraz $c_k = \operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2$

6. Podsumowanie

W niniejszej pracy przedstawione zostały podstawowe definicje oraz twierdzenia konieczne do wstępnego zrozumienia istoty problemu, wraz z krótkim rysem historycznym. Omówione zostały wymagane informacje wstępne, związane z liczbami zespolonymi, ich interpretacją geometryczną, własnościami oraz wielomianami jednej zmiennej.

W głównej części pracy przytoczony został dowód analityczny zasadniczego twierdzenia algebry, opracowany przez Andrzeja Mostowskiego oraz Marcelego Starka jako dowód wprowadzający w zagadnienie, będącym też jednocześnie jednym z prostszych. Sam dowód opiera się o lematy analityczne Cauchy'ego oraz d'Alemberta. W kolejnej sekcji, po krótkim wprowadzeniu w podstawy algebry wyższej, przedstawiony został bardziej algebraiczny dowód twierdzenia, którego autorem jest Harm Derksen.

Praca podsumowana została rozdziałem dotyczącym implikacji wynikających z prawdziwości twierdzenia, wraz z jego zastosowaniami.

Bibliografia

- [1] B.L. van der Waerden. *A history of algebra: from al-Khwārizmī to Emmy Noether*. Springer, 1985.
- [2] C.F. Gauss. *New Proof of the Theorem That Every Algebraic Rational Integral Function In One Variable can be Resolved into Real Factors of the First or the Second Degree*. Ph.D. thesis. University of Helmstedt, 1799.
- [3] Harel Cain. C.F. Gauss's Proofs of The Fundamental Theorem of Algebra.
- [4] Herman Geuvers, Freek Wiedijk, and Jan Zwanenburg. A constructive proof of the fundamental theorem of algebra without using the rationals. In *In Callaghan et al*, pages 96–111. Springer, 2001.
- [5] Heinrich Dorrie, tłum. David Antin. *100 Great Problems of Elementary Mathematics, Their history and solution*. Dover Publications, Inc., 1965. Nowy Jork.
- [6] E.F.Robertson J.J. O'Connor. The fundamental theorem of algebra. http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/Fund_theorem_of_algebra.html. [stan z dnia 30.08.2013 r.].
- [7] Aleksiej I. Kostrikin. *Wstęp do algebry*. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. Warszawa.
- [8] Andrzej Mostowski, Marcei Stark. *Elementy algebry wyższej*. Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1975. Warszawa.
- [9] Harm Derksen. The fundamental theorem of algebra and linear algebra.
- [10] Rudolf Výborný. A simple proof of the fundamental theorem of algebra. *Mathematica Bohemica*, 135(1):57–61, 2010.

Spis rysunków

2.1	Interpretacja geometryczna liczby zespolonej.	10
4.1	Graf analitycznego dowodu Zasadniczego Twierdzenia Algebry	14
4.2	Graf algebraicznego dowodu Zasadniczego Twierdzenia Algebry	20